

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY JARAYONLARNI TASHKIL ETISH MAZMUNI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH PRINSIPLARI

Raxmatova Mexrinoz Majitovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD, dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21023847>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etish mazmuni va uni takomillashtirish prinsiplari yoritilgan. Maktablarda dars va darsdan tashqari tarbiyaviy jarayonlarni innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etishning yutuq hamda samaradorligi mazkur maqolada batafsil yoritilgan. Jamiyat rivojlana borgani sari ta‘lim bilan birgalikda tarbiyaviy jarayonlarga ham albatta, innovatsion yondashuvni tadbiiq etish talab etiladi. Shuningdek, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda amal qilinishi lozim bo‘lgan qonun-qoidalar, nazariya, usul va vositalar batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim va tarbiya, tarbiyaviy jarayon, ma‘naviyat, ma‘naviy hayot, ma‘naviy salohiyat, texnologik yondashuv, samaradorlik, individual yondashuv, natija, dars va darsdan tashqari tarbiyaviy jarayonlar, tarbiya jarayoni qonuniyati, tarbiyaviy jarayonni tashkillashtirishga qo‘yiladigan talablar, korreksion-tarbiyaviy ishlar, metodika.

KIRISH

Ma‘lumki yoshlar ijtimoiy guruh sifatida jamiyat va davlat rivojida muhim o‘rin egallaydi. Hozirgi yigit-qizlar - mamlakatimiz kelajagini bugundan belgilayotgan, yurtimiz taraqqiyoti yo‘lida yangi g‘oyalar, kuch va imkoniyatlarni ishga solishga qodir ulkan kuchdir. Shu tufayli, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, intilish va qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish - davlat siyoatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan.

Tarbiya bir qator umumiy belgilar[1]ga ham ega. Ular: tarbiyalanuvchiga maqsadga yo‘naltirilgan ta‘sir ko‘rsatish; ushbu ta‘sirning ijtimoiy yo‘naltirilganligi; bola tomonidan muayyan munosabatlar me‘yorlarini o‘zlashtirilishi uchun sharoit yaratish; shaxs tomonidan ma‘lum ijtimoiy rollarning o‘zlashtirilishi. Dialektik rivojlanish nuqtai nazardan voqelik, hodisalar va jarayonlarning ro‘y berishi nafaqat qonunlarga, shu bilan birga qonuniyatlarga ham tayanadi.

Zamonaviy tarbiyaviy jarayonning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- tarbiyaviy jarayonga individual yondashuv: har bir o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish lozim;
- interaktiv usullar: dars va darsdan tashqari tashkil etiladigan tarbiya jarayoniga o‘quvchilarni faol jalb qilish nazarda tutiladi;
- tarbiya jarayoniga innovatsion axborot texnologiyalarining qo‘llanilishi kiradi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayon – bu yosh avlodni har tomonlama yetuk, vatanparvar, jamiyatga foydali inson qilib tarbiyalashga qaratilgan murakkab va maqsadli jarayondir. Bu jarayonda ta‘lim bilan birgalikda tarbiyaviy ishlar ham muhim o‘rin tutadi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishdan asosiy maqsad:

- Shaxsning har tomonlama rivojlanishi. Bunda aqliy, jismoniy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan barkamol shaxsni shakllantirish masalasi muhim hisoblanadi.

- Vatanparvarlik ruhini shakllantirish. Tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda tarbiya jarayoni ishtirokchilariga Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmat, davlat ramzlariga sadoqat tuyg‘ularini targ‘ibotini kuchaytirish kerak.

- Demokratik jamiyat a'zosini tarbiyalash. Huquq va burchlarni anglash, qonunga hurmat, tolerantlik va insonparvarlik fazilatlarini shakllantirishga alohida urg'u beriladi.

- Ijodiy va faol shaxsni tarbiyalash. Mustaqil fikrlash, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam berish ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishning asosiy maqsadlari hisoblanadi.

Qonuniyat - obyektiv hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlar va ularning qonunlarini[2] ifodalaydi. Tarbiya qonuniyatlari - tarbiya jarayonining alohida tomonlari va hodisalari o'rtasidagi obyektiv mavjud, takrorlanuvchi, barqaror xarakterga ega ahamiyatli aloqalar[3]sanaladi.

Umumiy tarbiya qonuniyatlari quyidagilardan iboratdir:

- tarbiya – natijasi oldindan bashoratlanmaydigan, bir xil natijaga erishish mumkin bo'lmagan maqsadga yo'naltirilgan jarayon;

- tarbiya – ehtiyojlar qayta shakllanadigan, doimiy ravishda o'zgarib turadigan jarayon;

- tarbiya – o'zaro suhbatga asoslanadigan va muallifi noma'lum bo'lgan jarayon;

- tarbiya – to'xtab-to'xtab, ammo uzluksiz davom etadigan jarayon;

- tarbiya doimo madaniy muhim bilan o'zaro aloqador, biroq, bu aloqadorlik

to'g'ridan to'g'ri emas, balki vosita – boshqa bir ahamiyatli omil orqali kechadi[4];

- tarbiya jarayoni faqatgina bolaning faolligi va unga atrof muhitning ta'siri asosida kechadi;

- tarbiya jarayonida xayrixoh, xavfsiz sharoitda bolaning o'z hissiy kechinmalari va munosabatlarini erkin bildirish huquqi ta'minlansagina, uning rivojlanishi samarali kechadi;

- har bir tarbiyaviy faoliyat o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bolaning vaziyat ustidan g'olib kelishi bilan yakunlanishi zarur[5].

Tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishida, shuningdek, tarbiya tamoyillari va ularning to'g'ri tanlanishi muhim ahamiyatga ega. Umumiy holatda tarbiya tamoyillari quyidagi mezonlar asosida tanlanadi:

1. Majburiylik (tarbiya tamoyillarini to'la holda va majburiy tarzda amaliyotga tatbiq etish zarurligini ifodalaydi).

2. Majmuaviylik (tarbiyaviy faoliyatning barcha bosqichlarida barcha tarbiya tamoyillari bir vaqtning o'zida qo'llanishi zarur).

3. Teng ahamiyatga egalik (tarbiya jarayonida muhim va bir qadar muhim hisoblanadigan tamoyillar bo'lmaydi; barcha tamoyillar ahamiyatlilik darajasiga ko'ra tengdir; tarbiya tamoyillarining teng e'tirof etilmasligi tarbiya maqsadlariga erishmaslikka olib keladi)[6].

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni takomillashtirish shakllari va usullari:

- Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi sinf soatlari. Bunda mavzuga oid suhbatlar, munozaralar, rollik o'yinlarni tashkil etish maqsadga muvofiq.

- Maktab va maktabdan tashqari tashkil etiladigan madaniy-ma'rifiy tadbirlar. Bayramlar, konsertlar, ko'rgazmalar, ekskursiyalar, ijodiy kechalar, onlayn ma'naviy-ma'rifiy musobaqalar.

- Jamoat ishlari. Maktab va sinf hayotida o'quvchilarning faol ishtirok etishi ta'minlanadi.

- Sport musobaqalari: Maktab va maktabdan tashqari turli sport turlari bo'yicha musobaqalarni tashkil etish.

- Ijodiy ishlar: Umumiy o'rta ta'lim maktab miqyosida rasmlar, hikoyalar, she'rlar yozish, shuningdek, turli ijodiy tanovlarni tashkil etish.

Oila-maktab-mahallaning uzviy hamkorligini ta'minlash. Ota-onalar, mahalla faollari va mas'ullari bilan muntazam uchrashuvlar, maslahatlar o'tkazish, aloqani mustahkamlashdan iborat.

Tarbiya mazmunida oldinga qo'yilgan maqsad va vazifalarga muvofiq o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar, shaxs xulq-atvori hamda sifatlari mohiyati aks etadi. Tarbiya mazmuni shaxsning shakllanishiga qo'yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan iborat bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, kishilik munosabatlari mohiyati

va darajasi, jamiyat mafkurasi g‘oyalari asosda belgilanadi. Zamonaviy tarbiya quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Tarbiya maqsadining aniqligi. O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki yillaridayoq respublikada amalga oshirilishi ko‘zda tutilayotgan tarbiya maqsadi aniq belgilab olindi. Ijtimoiy tarbiyaning asosiy maqsadi – erkin, ijodkor, mustaqil fikr egasi bo‘lgan komil inson va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat.

2. Bolalar va kattalarning birgalikdagi faoliyati. O‘qituvchi (tarbiyachi)ning tomonidan milliy va umuminsoniy qadriyatlarining to‘g‘ri anglanishi tarbiya jarayonida o‘quvchi faolligini ta‘minlashga yordam beradi.

3. O‘z-o‘zini anglash. Tarbiya insonda e‘tiqod, demokratik qarashlar va hayotiy pozitsiyaning shakllanishiga olib keladi. Tarbiya mazmunining eng muhim unsurlaridan biri – bu insonning hayotiy o‘z-o‘zini anglashi, uning o‘z shaxsiy hayoti va faoliyatining subyekti sifatida e‘tirof etilishi bilan tavsiflanadi.

4. Shaxsga yo‘naltirilganlik. Mazkur g‘oya ta‘lim muassasasi amaliyotining markaziy nuqtasida tarbiyaviy ishlar dasturi, tadbirlar, ularning shakl, metod va vositalari emas, balki o‘quvchi turganligini anglatishga xizmat qiladi.

5. Ixtiyoriylik. Tarbiyalanuvchilarning iroda erkinligisiz tarbiya g‘oyalari mohiyatini qaror toptirish mumkin emas. Tarbiya jarayoni oqilona tashkil etilsa, bir vaqtning o‘zida o‘quvchi va o‘qituvchi ma‘naviyatini boyitishga xizmat qiladi.

6. Jamoaviylik. Tarbiyaviy ishlar mazmunida jamoaga nisbatan ijobiy munosabatni qaror toptirish yotadi. Jamoa yordamida shaxs kamoloti ta‘minlanadi, unda moddiy borliqni anglash, insonparvarlik va o‘zaro hamkorlik tuyg‘ulariga ega bo‘lishi uchun zarur sharoit yaratiladi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni takomillashtirishda muhim sanaluvchi omillar: o‘qituvchi tarbiyaviy jarayonning yetakchisi bo‘lib, o‘z shaxsiyati bilan bolalarga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va namuna bo‘ladi. Oila - bolaning birinchi va asosiy tarbiyachisi hisoblanadi. Shuningdek, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni takomillashtirishda ommaviy axborot vositalari, madaniyat muassasalari, jamoat tashkilotlari ham muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Основные признаки воспитания // <http://novogrudokedu.by/index.php/2013-04-18-10-09-00/2013-04-18-12-36-18/101-2013-06-19-08-03-11>.
2. Ўша манба. – 332-бет.
3. Закономерности воспитания // <https://studfile.net/preview/5373553/page:3>
4. Законы, закономерности, принципы воспитания. Понятие, сущность методов, приемов, средств и форм воспитания // <https://studfile.net/preview/6175846/page:3>.
5. Закономерности воспитания // <https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-pedagogicheskuyu-professiju/zakonomernosti-i-printsipy-vospitaniya>.
6. Закономерности воспитания // <https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-pedagogicheskuyu-professiju/zakonomernosti-i-printsipy-vospitaniya>.